

СУДЛАРДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА НИСБАТАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ КЎРИЛИШИДА ПРОКУРОР ВАКОЛАТИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Усманов Саидакбар Саидахмедович
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси
катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ: мазкур мақолада вояга етмаганларга нисбатан жиноят ишлари судларда кўрилишида иштирок этувчи прокурорнинг ваколатлари, жиноят иши ҳужжатларини ўрганишда амалдаги қонунчилик талабларига риоя этилганлиги, суд амалиётидаги муаммолар, ишни ўрганиш давомида аниқланган қонунбузилиш ҳолатларига нисбатан протест келтириш, унда эътибор қаратиши лозим бўлган жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: жиноий суд ишларини юритиш, вояга етмаган, прокурор, прокурор ваколатлари, вояга етмаган ҳуқуқлари, вояга етмаганлар учун жавобгарлик

Жиноий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш фаолияти прокуратура фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ушбу фаолиятнинг ҳуқуқий асосини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Жиноят-процессуал кодекси, “Прокуратура тўғрисида”ги, “Судлар тўғрисида”ги Қонунлари, Олий суд Пленумининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг соҳавий буйруқлари ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг (кейинги ўринларда ЖПК) 60-боби вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритишга бағишланган бўлиб, вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни кўриш тартиби суд муҳокамасининг умумий шартлари асосида олиб

борилади¹.

Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритиш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унда қўшимча исботланиши лозим бўлган ҳолатлар, ишда вояга етмаган билан бирга иштирок этиши шарт бўлган субъектлар ҳамда жазо тайинлашда ўзига хос хусусиятлар мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 17-моддасига² мувофиқ, жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар жавобгарликка тортиладилар.

Ушбу қонунга асосан жиноий жавобгарликнинг минимал ёши 14 ёшни ташкил этади.

Халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда жиноий жавобгарликка тортишнинг аниқ ёши белгиланмаган бўлиб, фақатгина минимал даражани белгиловчи қоидалар кўрсатилган. Хусусан, Болгария, Венгрия, Германия, Россия, Хитой, Япония, Корея, Грузия, Беларусь, Молдова, Қозоғистон ва Украина давлатларида жиноий жавобгарлик 14 ёшдан, Греция, Францияда 13 ёшдан, АҚШда штатлар қонунчилигида 10 - 17 ёшдан бошланади.

ЖПКнинг 547-моддасига асосан жиноят содир қилгунга қадар ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсларнинг жиноятларига оид ишлар умумий қоидалар асосида алоҳида иш юритув тартибида кўрилиши белгиланган.

ЖПКнинг 548-моддасида вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатлар белгиланган бўлиб, унга кўра суриштирув, дастлабки тергов ҳаракатлари ва суд муҳокамаси даврида вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича, қуйидагилар исботланиши лозим.

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон / www.lex.uz Қаралган вақти: 07.11.2023 й

² Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон / www.lex.uz Қаралган вақти: 07.11.2023 й

- айблaш ва ҳукм қилиш учун асосларнинг мавжудлигига (ЖПК 82-модда);
- реабилитация учун асосларнинг мавжудлигига (ЖПК 83-модда);
- айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш учун асосларнинг мавжудлигига (ЖПК 84-модда);
- вояга етмаган айбланувчининг аниқ ёшига (туғилган йили, ойи, куни);
- вояга етмаганнинг шахсига хос хусусиятлар ва унинг саломатлиги ҳолатига;
- унинг турмуш ва тарбияланиш шароитларига;
- катта ёшли далолатчилар ва бошқа иштирокчиларнинг бор ёки йўқлиги тўлиқ текширилганлигига.

Жиноят ишларини юритишда вояга етмаганларнинг ёшини ва шахсини аниқлаш шарт ҳисобланади. Айни вақтда, шу нарсани эътиборда тутиш керакки, шахс туғилган кунидан бошлаб эмас, балки туғилган куни ўтганидан сўнг, яъни эртаси куннинг ноль соатидан бошлаб жиноят учун жавобгарлик бошланадиган ёшга тўлган деб ҳисобланади.

Судланувчининг ёши суд-тиббиёт экспертизаси томонидан аниқланаётганда, унинг туғилган куни деб, экспертлар аниқлаган йилнинг охири куни ҳисобланади. Ёш энг кам ва энг кўп йиллар миқдори билан аниқланганда, суд экспертлар томонидан белгиланган энг кам ёшдан келиб чиқиши лозим.

Шу сабабли, жиноят ишида вояга етмаганларнинг туғилиш гувоҳномаси ёки паспортдан фотонусха мавжудлигига аҳамият беришлари керак. Ишда бундай ҳужжатлар йўқлиги аниқланган тақдирда суд ёки прокурорнинг ташаббуси билан бундай камчиликни бартараф қилиши зарур.

Вояга етмаган шахс томонидан жиноят содир этилиб, у мазкур жиноятнинг

субъекти сифатида эътироф этиш ёшига тўлмаган тақдирда унга нисбатан ЖПКнинг 84-моддаси 7-қисмига асосан шахс ижтимоий хавфли қилмиш содир этган пайтда жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаганлиги сабабли айблилик масаласи ҳал этилмай тугатилади.

Вояга етмаган айбланувчининг жиноят субъекти бўлиши ёки бўлмаслиги, унга нисбатан жазо тайинлашнинг хусусиятлари ва чегараси мавжудлиги сабабли уни ёшини аниқлаш исботлашнинг муҳим элементи сифатида киритилган.

Вояга етмаганнинг шахсига хос хусусиятлари ва унинг саломатлиги ҳолатини, унинг турмуш ва тарбияланиш шароитларини ўрганиш лозим бўлади.

Агар вояга етмаган судланувчининг ақли норасолигидан далолат берувчи маълумотлар мавжуд бўлган тақдирда, вояга етмаганнинг ақлий ривожланишида ортда қолгани ёки ортда қолмагани ҳақидаги масалага аниқлик киритиш учун комплекс суд-руҳиётшунослик экспертизаси тайинланиши лозим.

Бундан ташқари, қонунчиликда 18 ёшга тўлган ва жиноятни қасддан содир этган шахсларгина вояга етмаган шахсни ғайри ижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилганлик учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

Шунингдек, катта ёшдаги киши ўз ҳаракатлари билан вояга етмаган шахсни ғайри ижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилаётганини билгани ҳолда ёки шундай фикрга йўл қўйганини ҳам аниқлаш лозим. Агарда катта ёшдаги киши шахсни ғайри ижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилсаю, унинг вояга етмаганлигини билмаса ёки билиши мумкин бўлмаса, бу ҳолда ЖКнинг 127-моддаси билан жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

Мисол учун, муқаддам судланиб, ўзига тегишли хулоса чиқармай М. хавфли рецидивист бўла туриб, Б. билан бирга вояга етмаган Ш.ни жиноят содир этишга жалб қилиб, жиноий шериклари К. ва Н.лар 17.12.2017 йилда

соат 21³⁰ларда олдиндан жиной тил бириктиришиб, бир гуруҳ бўлишиб, фуқаро А.нинг Янгийўл тумани Дўстлик маҳалласи рақамсиз уйига ғайри қонуний равишда киришиб, хонадондаги қўйхонадан жами баҳоси 20 млн. сўм бўлган 23 бош қўйларини яширин равишда талон-торож қилиб, воқеа жойидан яширинганлиги аниқланган.

Тергов органи томонидан М., Б., К. ва Н.лар вояга етмаган Ш.ни ўғрилиқ жиноятига жалб қилганликлари учун ЖКнинг 127-моддаси 3-қисми ва 169-моддаси тегишли бандлари билан айбланиб, судга берилган.

Суд терговда сўроқ қилинган вояга етмаган Ш. уни ўғрилиқ жиноятини содир қилишга М. ва Б.лар қизиқтиришганлигини, судланувчи К. ва Н.ларни танимаслигини, улар уни жиноят содир этишга жалб қилишмаганлигини, уларни жиноят содир қилиб бўлинганидан сўнг кўрганлигини баён қилган. Шу каби, К. ва Н.лар ҳам вояга етмаган Ш.га ўхшаш кўрсатув беришган.

Суд судланувчи К. ва Н.ларни вояга етмаган шахсни жиноятга жалб қилиш жинойий ҳаракатлари исботланмаганлигини, чунки, судланувчи К. ва Н.лар вояга етмаган Ш.ни олдиндан танишмаганлигини, улар бошқа-бошқа маҳаллада яшашларини ва Ш. билан ҳеч қандай муносабатда бўлишмаганлигини, улар вояга етмаган Ш.ни ўғрилиқ жинояти содир қилингандан сўнг кўришган бўлса-да, бироқ, кун қоронғу бўлганлиги сабабли ҳам уни вояга етмаганлигини англаб етишмаган деб ҳисоблаган.

Шу сабабли, суд К. ва Н.лар Ш.ни вояга етмаганлигини билмаганлиги сабабли уларни ЖКнинг 127-моддаси 3-қисми билан оқлаган.

Жиноят ишлари бўйича Янгийўл туман судининг 15.02.2018 йилдаги ҳукмига кўра, М. ЖКнинг 169-моддаси 3-қисми “а” банди ва 127-моддаси 3-қисми билан, Б. ЖКнинг 169-моддаси 2-қисми “б,в,г” банди ва 127-моддаси

3-қисми билан, К., Н. ва вояга етмаган Ш. ЖКнинг 169-моддаси 2-қисмининг “б,в,г” бандлари билан айбдор деб топилиб, қонун доирасида жазо тайинланган³.

Шунингдек, ЖКнинг 51-моддасига мувофиқ, дастлабки тергов жараёни ва судда вояга етмаганлар томонидан содир қилинган жиноят ишлари бўйича адвокатнинг иштирок этиши шарт. Мазкур қоида ЖПКнинг 52-моддаси талабига кўра вояга етмаган шахс ҳимоячидан воз кечганда ҳам, жиноят иши суд муҳокамасига қўйилганда айбланувчи вояга етган-етмаганлигидан қатъи назар ҳамда жиноятлардан бири, шахс 18 ёшга тўлмасдан олдин, иккинчиси вояга етганидан сўнг содир этганликда айбланган ҳолларда ҳам амал қилади.

Ушбу процессуал қонун талабларига риоя қилмаслик ЖПКнинг 487-моддасига асосан, ҳукмнинг бекор қилинишига асос бўладиган жиноят процессуал қонунини жиддий бузилиши деб қаралиши лозим.

Шунингдек, вояга етмаган гумон қилинувчининг, айбланувчининг ёки судланувчининг ҳимояга бўлган ҳуқуқлари ҳуқуқи бузилган ҳолда далил олинган бўлса, ушбу далил мақбул эмас деб топилади.

Шу сабабли, ишда иштирок этаётган прокурор дастлабки тергов ва судда вояга етмаган айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқи таъминланганлигига алоҳида эътибор қаратиши лозим бўлиб, гарчи унинг процессуал ҳимоя ҳуқуқи таъминланмаган тақдирда протест келтириш орқали қатъий муносабат билдириши шарт⁴.

Бундан ташқари, вояга етмаганнинг жиноятлари ҳақидаги ишни юритишда қонуний вакилнинг қатнашиши шарт.

Қонуний вакилнинг ишда иштирок этишига суриштирувчи ёки терговчининг қарори бўйича вояга етмаган шахсни гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида биринчи сўроқ қилиш пайтидан бошлаб йўл қўйилади. Қонуний вакилнинг ишда

³ www.sud.publish.uz

⁴ Д.С.Довудова. Биринчи инстанция судларида жиноят ишларини юритишда прокурорнинг айблов нутқи ва унга қўйилган талаблар (хизмат доирасида фойдаланиш учун) / Бош прокуратура Академияси, 2019 й. 22 Б.

иштирок этишига йўл қўйилганда унга ушбу Кодекснинг 61-моддасида назарда тутилган ҳуқуқлар тушунтирилади.

Қонуний вакил ўз ҳаракати билан вояга етмаган шахснинг манфаатига зарар етказди деб ҳисоблаш учун асос бўлса, суриштирувчининг, терговчининг қарори ёки суднинг ажрими билан вояга етмаганнинг қонуний вакили ишда қатнашишдан четлаштирилиши мумкин. Бундай ҳолда вояга етмаган шахснинг манфаатларини ҳимоя қилиш бошқа қонуний вакилга ёки васийлик ва ҳомийлик органининг вакилига топширилади⁵.

Шунингдек, вояга етмаган айбланувчини сўроқ қилишда суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг ихтиёрига кўра педагог ёки психолог иштирок этиши мумкин. У суриштирувчининг, терговчининг рухсати билан айбланувчига саволлар беришга, сўроқ тугаганидан сўнг эса, сўроқ баённомаси билан танишиб, баённомадаги ёзувларнинг тўғрилиги ва тўлиқлиги ҳақида ўз фикрларини ёзма равишда беришга ҳақлидир. Бу ҳуқуқлар суриштирувчи, терговчи томонидан педагог ёки психологга вояга етмаган шахсни сўроқ қилишдан олдин тушунтирилади ва бу ҳақда сўроқ баённомасида қайд қилинади.

Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар кўрилишида иштирок этаётган прокурор Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг VI бўлимида қайд қилинган (ЖК 81-90-моддалар) вояга етмаганлар жавобгарлигининг хусусиятларини чуқур ўрганган бўлиши лозим.

Прокурор вояга етмаганларга жазо тайинлаш масаласи ҳақида фикр билдираётганда, содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, ана шу шахсларга оид маълумотларни ҳамда жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни назарда тутиб, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазони қўллаш имкониятини кўриб

⁵Л.Қаландаров, Д.С.Довудова. Жиноий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш фаолияти юзасидан / “Rustam print”ХК, 03.10.2019 й, 84 Б.

чиқиши лозим.

Вояга етмаганлар жавобгарлигининг алоҳида ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, жарима, мажбурий жамоат, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш, озодликдан маҳрум қилиш жазолари қонунчиликда белгиланган миқдордан ошиб кетиши йўл қўйилмайди. Вояга етмаганнинг жиноят содир этиши енгиллаштирувчи ҳолат сифатида эътироф этилади.

Мисол учун, вояга етмаган судланувчига нисбатан жарима энг кам ойлик иш ҳақининг икки бараваридан йигирма бараваригача миқдорда тайинланади.

Шартли ҳукм қилинган ёки озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган ҳолларда жамоат тарбиячиси тайинлаши зарур.

Ёки вояга етмаган судланувларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлашда қонунда айрим чекловлар ва имтиёзлар белгиланган.

Мисол учун, узоқ муддатга ва умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахсга нисбатан тайинланиши мумкин эмас.

Вояга етмай туриб ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят содир этган, эҳтиётсизлик оқибатида жиноят содир этган ёхуд қасддан унча оғир бўлмаган жиноят содир этган шахсларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тайинланмайди.

Шуни эътиборга олиш керакки, суд айбдорни жамиятдан ажратмасдан туриб қайта тарбиялашнинг имконияти бўлмаган ҳоллардагина озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони тайинлаши мумкин. Айни вақтда ҳукмда суднинг бу тўғрисидаги хулосаси асослантирилиши шарт.

Вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланаётганда ЖКнинг 85-моддасини татбиқ этишнинг ўзи етарли бўлиб,

ЖКнинг 57-моддасини қўшимча қўллаш талаб этилмайди. Судланувчига у айбдор деб топилган ЖК махсус қисмининг моддасида назарда тутилмаган бошқа енгилрок турдаги жазоларнинг тайинланиш ҳоллари бундан мустаснодир.

Мисол учун, вояга етмаган 02.03.2000 йилда туғилган Н. 11.12.2017 йилда соат 22⁰⁰ ларда, маст бўлган ҳолда, қасддан баданга шикаст етказиш мақсадида, ўзининг яшаш манзилига, яъни Тошкент вилояти Қибрай тумани Бирлик маҳалласи Қадирлик кўчаси 43-уйга бориб, у ерда ўзи билан биргаликда яшовчи кекса ёшли 01.01.1935 йилда туғилган бувиси М.ни ожиз аҳволдалигини била туриб, бувиси М.га нисбатан танасининг бош қисмини турли жойларига қўллари билан уриб, оғир тан жароҳати етказган. Натижада, М. олган тан жароҳатлари билан Қибрай тумани марказий шифохонасининг жонлантириш бўлимида вафот этган.

Жиноят ишлари бўйича Қибрай туман судининг ҳукмига кўра, Н. ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми “д” банди билан айбдор деб топилиб, унга ушбу модда билан 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

Демак, ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми “д” банди санкциясида 8 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган бўлсада, вояга етмаган айбланувчи Н.га (17 ёш) нисбатан жазо тайинлашда ЖКнинг 85-моддаси 3-қисми “б” бандига асосан 7 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин⁶.

Вояга етмаган шахсга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш ёки ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланганда суд ЖКнинг 72-моддаси, яъни шартли ҳукм қилишда назарда тутилган асос ва шартлар мавжуд бўлса, шартли жазо белгилаши мумкин.

⁶ www.sud.publish.uz

Шунга кўра, вояга етмаганлар томонидан содир қилинган жиноят ишлари юзасидан ҳукм чиқаришда ЖКнинг 72-моддасини қўллаш масаласини судлар атрофлича, ҳар томонлама муҳокама қилишлари лозим.

Амалиётда вояга етмаганларга нисбатан аксарият ҳолатларда оғир ва ўта оғир жиноятлари учун қилмишининг оқибатидан ва иш ҳолатидан келиб чиқиб, шартли ҳукм қилиниб, синов муддати белгиланади.

Шу сабабли, прокурор вояга етмаганларга нисбатан ЖКнинг 72-моддасини қўллашни сўраган бир пайтда судланувчини тарбиялаш мақсади, унга синов муддати даврида қандай муайян мажбуриятлар юклатилишини (ўқишни яқунлаш, ишга жойлашиши ва ҳоказолар) фикрида аниқ баён қилиши мумкин.

Бундан ташқари, судда иштирок этаётган прокурор вояга етмаган айбланувчига нисбатан содир этган жиноятининг ижтимоий хавфлилик даражаси ҳамда ишда аниқланган енгиллаштирувчи ҳолатларни инобатга олиб, мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиш масалани муҳокама қилиши шарт.

Гарчи вояга етмаган шахс ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолган бўлса ва содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етмаса, прокурор жазо ўрнига мажбурлов чораси қўллаш мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқиши лозим.

ЖКнинг 88-моддасида қайд этилган мажбурлов чораларини яъни, суд белгилайдиган шаклда жабрланувчидан узр сўраш мажбуриятини юклаш, ўн олти ёшга тўлган шахс зиммасига етказилган зарарни ўз маблағи ҳисобидан ёки меҳнати билан тўлаш ёки бартараф қилиш мажбуриятини юклаш, вояга етмаганни махсус ўқув-тарбия муассасасига жойлаштириш юзасидан прокурор фикр билдиради, суд эса жазо тайинламасдан туриб жазодан озод этиш ҳамда мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисида қарор қабул қилади.

Мисол учун, вояга етмаган Д. Бекобод шаҳар У.Носир кўчаси 27-уй 15-хонадонда яшаб келиб, 29.11.2017 йилда соат 09³⁰ ларда Бекобод шаҳар У.Носир кўчаси, 26-уй, 13-хонадонга дераза орқали ғайри қонуний равишда кириб, у ердан фуқаро Т.га тегишли бўлган хонадонда стол устида турган 13 млн. сўмлик ва хонадондаги шкаф ичида турган жами 650 минг сўмлик нақд пулларини ҳамда хонадоннинг кириш эшигида турган 3 дона калитларини яширин равишда талон-торож қилиб, воқеа жойидан яширинган.

Мазкур ўғирлик жинояти натижасида фуқаро Т.га жами бўлиб 663 минг сўм миқдорида моддий зарар етказилган.

Дастлабки тергов давомида вояга етмаган Д.дан жами 663 минг сўм миқдорида пуллар ҳамда мазкур хонадон калитлари холислар иштирокида ашъвий далил тариқасида тегишли тартибда расмийлаштирилиб олинган.

Мазкур жиноят ишини судда кўриш давомида Д.нинг вояга етмаганлиги, етказилган зарарни тўлиқ қоплаганлиги, жабрланувчи билан ярашувга эришганлиги, мактаб ўқувчиси эканлиги, яшаш жойидан ижобий тавсифланганлиги ЖКнинг 55-моддасига асосан жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб, унинг қилмишида ЖКнинг 56-моддасида назарда тутилган жазони оғирлаштирувчи ҳолат мавжуд эмас деб топилган.

Суд Д.ни ЖКнинг 169-моддаси 2-қисмининг “г” бандида назарда тутилган жиноятни содир этишда айбли деб топиб, ЖКнинг 87-моддасига асосан у мажбурлов чораси қўлланилган ҳолда жазодан озод қилиниб, унинг зиммасига ЖКнинг 88-моддасига асосан жабрланувчи Т.дан жамоа олдида узр сўраш мажбурияти юклатилган⁷.

Прокурорлар вояга етмаганлар томонидан содир қилинган жиноят ишлари судда кўрилаётганда жиноятни келтириб чиқарган сабабларни аниқлаб, уларни

⁷ www.sud.publish.uz

баргараф қилиш учун хусусий ажрим чиқариш тўғрисида фикр билдиришлари шарт.

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, жиноий суд ишларини юритишда вояга етмаганларга нисбатан кўрилаётган ҳар қандай тоифадаги жиноят ишлари юзасидан қонунийликни таъминлаш орқали уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишлари лозим.